

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18077217>

**O‘ZBEKISTON KOMPOZITORLARI IJODIDA VARIANT-VARIATSION
TAMOYIL VA SHAKLLAR: MONODIK AN’ANALAR VA
ZAMONAVIY MUSIQANING TA’SIRI**

Yusupova Madina Zoir qizi

O‘zbekiston davlat konservatoriyasi

“Musiqa nazariyasi” kafedrasida o‘qituvchisi

madina.yusupova.93@list.ru

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada O‘zbekiston kompozitorlari asarlarida variant-variatsion tamoyillar va shakllarning yangilanishi, ularning monodik an’analar hamda zamonaviy kompozitsion texnikalari bilan o‘zaro bog‘liqligi yoritiladi.

***Kalit so‘zlar:** variant-variatsion, mavzuiylik, dramaturgiya, monodik omillar, zamonaviy musiqa vositalari.*

ABSTRACT

The article explores the renewal of variant-variational principles in the compositions of Uzbek composers and their interrelation with monodic traditions and contemporary compositional techniques.

***Keywords:** variant-variational, thematism, dramaturgy, monodic factors, contemporary musical means.*

KIRISH

XX asrning ikkinchi yarmi va XXI asr boshlarida O‘zbekiston kompozitorlari ijodiyotida kompozitsion tafakkur, ifodaviy vositalar va shakllanishning tamoyillarida

sezilarli o'zgarishlar yuz berdi. Bir tomondan, ushbu o'zgarishlarning bir qator omillari folklor va og'zaki an'anadagi professional musiqaning yangi, chuqur, ma'noli, ongli anglanishi bilan bog'liqdir. An'anaviy musiqaga xos bo'lgan ohangli(intonasion) o'zak, lad, metr-ritm, rivojlanish tamoyillari, fazali shakllanish xususiyatlari zamonaviy musiqa tafakkuri sharoitida qayta talqin etilib, yangi badiiy qiymat kasb etdi. Aytish joizki, an'anaviy meros nafaqat "*genetik mag'iz*"ning ahamiyatini saqlab qolishi, balki musiqiy-ifodaviy vositalari, usullari, tamoyillari va shakllarning yangilanishiga turtki bo'ldi.

Ikkinchi tomondan, zamonaviy yozuv texnikasi va kompozitsion usullarning faol qo'llanilishi natijasida mavzuylikning yangi turlari, ya'ni mikromotivli, fakturali, tembrli kabi mavzular shakllandi, hamda yangi shakllar paydo bo'lishi bilan zamonaviy tendensiyalar kuzatiladi. O'ylaymizki, monodik meros va zamonaviy musiqaning boy resurslari organik birlikdagi qiymatidagina yangi, original, noodatiy asarlarni yaratilishiga imkon beradi.

Bunday jarayonlar O'zbekiston kompozitorlari variant-variatsion shakllarda ham o'z aksini topdi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Variatsion shakl qadimiy shakllardan biri hisoblanib, to hozirgi kunga qadar o'z ahamiyatini yo'qotmadi. Tadrijiyot jarayonida mazkur shaklning ifodaviy imkoniyatlari kengayib, uning dramaturgik mohiyati kengayib, variatsion shaklning yangidan-yangi qirralarini ochib berilishi, turfa hil o'zgarishlarini o'zida namoyon etilishi, zamonaviy vositalar va yozuv texnikalarining qo'llanilishi **dramaturgik kompozitsion konsepsiyasining** o'zgarishiga olib keldi.

Ushbu tendensiya O'zbekiston kompozitorlari ijodida ham kuzatiladi.

XX asrning shakllarini ko'rib chiqishda T.Kyuregyan 3 ta guruxini belgilab o'tgan.

- 1) klassik-romantik yo'nalishdagi tipik shakllar;
- 2) noklassik yo'nalishdagi tipik shakllar;
- 3) notipik erkin yaratiluvchi shakllar.

1-gurux nafaqat tipik sxemadagi, balki ularning qanday vazifa bajarganligi va asosiy tamoyillarini qamrab oluvchi shakllar;

2-gurux boshqa prototiplarga asoslangan, ammo klassik-romantik musiqa madaniyati bilan bog‘liq bo‘lmagan shakllar. “Taqlid” ob‘ektlari turli hil bo‘lishi mumkin, xususan, o‘rta asr xorali, qadimiy rus cherkov qasidalari, turli madaniyatga xos bo‘lgan folklor shakllar (biz tomondan belgilangan).

3-gurux prinsipial notipik, XX asr shakllari uchun eng keskin va namoyishkor shakllar (individual yaratuvchanlik). [1]

NATIJALAR

Shubhasizki, muallif tasnifotini hamda xar bir guruhga qisqacha izox berib o‘tganligini ijobiy baholash bilan birgalikda, O‘zbekiston kompozitorlari ijodida variatsion shaklning 2 ta asosiy an’anaviy va noan’anaviy turiga ajratish mumkin. Ma’lumki, an’anaviy variatsiyalar asosan tugallangan melodik mavzularga asoslanib, tuzilishi jihatdan bir qator variatsiyalardan iborat bo‘ladi. An’anaviy variatsiyalarni R.Abdullaev, M.Bafoev, A.Hoshimov, D.Zokirova, X.Xasanova ijodlarida uchratish mumkin. Noan’anaviy variatsiyalar esa, ma’lum bir yangi, zamonaviy tendensiyalar bilan bog‘liqdir. Bu turdagi variatsiyalarni D.Yanov-Yanovskiy, A.Kim, J.Shukurov, N.Erkaev, Sh.Sobirov, V.Xandamyan, F.Akromov ijodlarida kuzatish mumkin. Noan’anaviy variatsiyalar yangiligi turli hil parametrlari bilan bog‘liqdir.

MUHOKAMA

Birinchi navbatda mavzuiylikning yangilanishi bilan bog‘liqdir. Variatsiyalashning boshlang‘ich “g‘oyasi” melodik mavzuiylik hamda mavzuiylikning boshqa turlari bo‘lishi mumkin. Agar ilgari aynan kuy, ko‘pincha, ritm, garmoniya bilan kompleks ravishda mavzu funksiyasini bajargan bo‘lsa, endilikda esa, mavzuiylikning hilma xil turlari vujudga keldi: mavzu-ritm, mavzu-faktura, mavzu-tembr, mavzu-garmoniya. Ularning yangiligi shundaki, mavzuda ritm, tembr, faktura yetakchi ahamiyatga ega hisoblansada, ularning an’anaviyligi bajarilayotgan vazifasida – musiqiy fikrning asosiy namoyondasi bo‘lib keyingi rivojlovga asos bo‘lib xizmat qiladi.

Ta'kidlash joizki, melodik mavzuiylik muhim o'zgarishlarga duchor bo'ldi. Agarda ilk an'anaviy variatsiyalarda melodik mavzu tugallangan, tuzilishi tomondan tashkillashtirilgan va hajm jihatdan nisbatan rivojlangan tuzilma sifatida kelsa, zamonaviy bosqichda esa, O'zbekiston kompozitorlari asarlarining mavzuiylik asosida, ba'zi holatlarda ibora, motiv, o'ziga xos mavzu-tezis sifatida namoyon etiladi.

Mavzuiylik bilan bog'liqlikda, yana bir fikrni aytib o'tishni lozim deb topdik. Ma'lumki, an'anaviy variatsiyalar asosida navbatdagi keluvchi variatsiyalardan chegaralanuvchi mavzu yotadi. Bunday holatda, haqqonan aytish kerakki, mavzu va variatsiyalar bir-biriga nisbatan funksional jihatdan teng huquqli emas, zero mavzuning bayon etilishi navbatdagi variatsiyalarda variatsion rivojlanish jarayoniga qarama-qarshi qo'yiladi. Biroq, bunday qarama-qarshiliklar har doim bo'lavermaydi, ya'ni mavzu keyingi variatsiyalardan ajralmaydi. Bunday holatda, o'ziga xos muttasil kompozitsiya vujudga keladi, ya'ni "mavzu" (dastlabki ko'rinish ma'nosida) va navbatlanuvchi variant-variatsiyalari funksional jihatdan tenghuquqli hisoblanadi.

Aytish kerakki, E. Nazaykinskiy mavzu tushunchalaridan birini *mavzu-syujet* bilan bog'laydi. Bunday tushunchada mavzu turli hil musiqada mavjud bo'lib, qaysidir ma'lumotni yetkazish uchun yaratilgan.[2]

Bizning nazarimizda, mavzuning bunday talqini va uning navbatdagi variatsiyalardan ajratilmaganligi, monodiyaning invariant-variant tushunchasiga yaqindir. Kompozitorlar tomonidan aynan muttasil-variatsion turdagi shakllarning qo'llanilishi kompozitorlik ijodiyoti sharoitida monodik tafakkurning jarayonlarini nihoyatda organik ravishda aks ettiradi.

Variatsion shakllarda zamonaviy yozuv texnikalarining qo'llanilishi bilan yangi melodik, ritmik, fakturali, tembr-sonorli, garmonik, polifonik vositalarning paydo bo'lishi sababli variant-variatsion usullar sezilarli darajada boyitildi va yangilandi.

Bu kabi yangilanishlar shaklning o'zini ham o'zgarishi, boyitilishiga olib keldi. Aytish joizki, XX –XXI asrda variatsion tamoyil yetakchi tamoyil sifatida o'rin egallab, deyarli barcha an'anaviy shakllarga (rondo, sonata-simfoniya, turkumli) o'z ta'sirini ko'rsatdi. Variatsionlilikning boshqa shakllar bilan o'zaro bog'liqligi ko'p

rejali shakllarning paydo bo'lishiga olib keldi. Bunday hodisalar nafaqat variatsion shakllarni o'zini boyitdi, balki yaxlit kompozitsion dramaturgik konsepsiyasiga ham o'z ta'sirini ko'rsatdi.

XULOSA

Shunday qilib, O'zbekiston kompozitorlari asarlarida variatsion shakl va variatsion tamoyillarning yangilanishida 2 ta asosiy tendensiyalar kuzatiladi. Bular: monodik an'analar va zamonaviy musiqaning ta'siridir.

Monodik omillar variant-variatsion tamoyillarning yangilanishida, o'zgacha noodatiy shakllarning yaralishida xal qiluvchi tarkibiy omil sifatida namoyon bo'lib, quyidagi parametrlar doirasida o'z ifodasini topadi:

- monoobrazlilik, monoohanglilik;
- mag'izdan unib chiqish tamoyili;
- linear xarakati;
- tembr-ritmning ahamiyatli roli;
- stabil va mobil omillarining qo'shilishi;
- shaklning fazali rivojlanish tamoyiliga asoslanishi;
- maqomlardagi shakllanish bosqichlari.

Zamonaviy musiqaning vositalari – mavzuiylik, faktura (mikropolifoniya, improvizatsion-variantli), rivojlanish tamoyillari, yozuv texnikalari – aleatorika, serializm, puantilizm, sonorizm bilan bog'liqdir. Ularning variatsion shakllarda faol qo'llanilishi tasodifiy emas, chunki ularning asosida umumiy rivojlov tamoyillar yotadi.

Yuqorida qayd etilgan tendensiyalar variatsion shaklning hozirgi bosqichdagi tadrijiy (evolyutsion) rivojini belgilabgina qolmay, balki uning kelajakdagi rivojlanishi uchun ham istiqboldir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Кюрегян ,Т. (1998) Форма в музыке XVII-XX веков. ТЦ Сфера, стр. 201-202

2. Назайкинский, Е. (1982) Логика музыкальной композиции. Музыка, стр. 319.
3. Григорьева, Г. (2004) Музыкальные формы XX века. Владос, стр. 175.

REFERENCES

1. Kyuregyan, T. (1998) Form in Music of the 17th-20th Centuries. Sfera, pp. 201-202.
2. Nazaykinskiy, E. The Logic of Musical Composition. Musica, p. 319.
3. Grigoryeva, G. Musical Forms of the 20th Century. Vlados, p. 175.